

DOI:

КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коваленко Н. С., студент

науковий керівник – канд. юр. н., доц. Гордеюк А. О.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Питання вдосконалення правового регулювання комп'ютерної програми (далі – КП) як об'єкта права інтелектуальної власності є дуже актуальним у сучасному динамічному та діджеталізованому світі. На сьогодні самі комп'ютери та КП, які є невід'ємною частиною комп'ютерної системи, можна визнати важливим інструментом, що сприяє розвитку науки, техніки, а також такими чинниками, що активно впливають на приватне життя людини. Через інтенсивне використання комп'ютерних технологій в інформаційному суспільстві виникла необхідність забезпечення більш потужної правової охорони інтелектуальних прав їх творців та інших володільців цих прав за законом або договором.

Отже, фахівці вважають, що все, що належить до комп'ютерних технологій, можна поділити на дві категорії. Перша категорія включає в себе так зване апаратне забезпечення, для якого в міжнародній сфері використовують термін *hardware*. До другої категорії відносять програмне забезпечення – комплекс програм, що забезпечують обробку чи передачу даних шляхом послідовного виконання машинних команд для досягнення конкретного результату. Відповідну категорію називають *software*. При цьому, якщо захисту виробників апаратного забезпечення сприяють фактори самого процесу виробництва, то захистити інтелектуальні права авторів програмного забезпечення набагато складніше (Титаренко В. В.). Щоб погодитися з цією думкою, доцільно провести аналіз правового забезпечення КП у вітчизняному законодавстві.

Так, на рівні Конституції України, у ст. 41 визначається, що кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. У ст. 433 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначаються об'єкти авторського права (твори), у тому числі КП. Тобто КП охороняються як літературні твори і є об'єктом інституту авторського права. Стаття 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) визначає авторське право на КП. Таке правове положення КП у національному законодавстві про інтелектуальну власність пояснюється тим, що Україна є учасницею Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів, де зазначений об'єкт позиціонується відповідно об'єктом авторського права.

Але, на наш погляд, норми тільки авторського права не забезпечують належним чином потужний захист прав інтелектуальної власності зазначених вище суб'єктів. Тому конструктивною вважаємо думку фахівців, зокрема К. В. Єфремова та Ю. Є. Атаманова щодо комплексного підходу у здійсненні правової охорони та захисту КП. Зокрема в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у ч. 3 ст. 6 прописано, що правова охорона не поширюється, зокрема на КП як самостійний об'єкт, тобто патентна охорона КП можлива лише, якщо вона є частиною винаходу або корисної моделі. Також, коли КП присвоюється певний номінал у цивільному (господарському) обороті для її індивідуалізації, то є можливість здійснити державну реєстрацію цього номіналу за аналогією реєстрації знаку для товарів та послуг (торгівельної марки) та отримати відповідну правову охорону.

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що необхідно ввести певні правові положення для вдосконалення правової охорони комп'ютерної програми, як об'єкта авторського права. Зокрема доцільним є, на наш погляд, введення у ЦКУ та Закон окремої норми, яка буде регламентувати правовий статус КП, інтелектуальні права її творців та інших суб'єктів. Також має сенс використовувати зарубіжний досвід правової охорони КП. Наприклад, у США реєстрація авторських прав на КП передбачає способи захисту від випадків, коли треті особи порушили авторське право, створивши з використанням зміненого коду програму, яка виконує такі самі функції, що і ваше програмне забезпечення. Зокрема в рішенні Oracle vs. Google від 3 травня 2014 р. суд дійшов висновку, що авторське право захищає не тільки від буквального копіювання вихідного коду.